

УДК 541-67;863

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИКЕ»

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Обучение физике на старшей ступени средней школы осуществляется в соответствии со структурой физической теории (эмпирический базис, ядро теории, выводы, следствия, предсказание новых эффектов и их обнаружение в соответствующих экспериментах). Содержательная целостность познания (переходы в логике познания – от частного к общему и обратно) нарушается, когда в учебно-воспитательном процессе ученику не хватает времени на самостоятельный осознанный переход от абстрактного (общего) к конкретному (частному). Как известно, это достигается путем решения различных физических задач.

Ключевые слова: компьютерная техника, информационные технологии, интернет, ИКТ, физического эксперимента.

В статье рассматриваются возможности курса «Информационные технологии в физике» для поддержки профильного обучения физике.

Неумение школьников решать задачи связано, прежде всего, с непониманием ими физической теории. Объем содержания государственного образовательного стандарта по физике, на наш взгляд, не соответствует количеству времени на его изучение (5 часов на профильном уровне). Недостаток времени часто не позволяет учащемуся адекватно интерпретировать полученные знания. Это возможно при наличии большого времени на самостоятельную работу учащихся по практическому применению законов теории, определений понятий (абстрактных поначалу) для описания конкретных физических объектов, тогда абстрактное начинает постепенно наполняться конкретным содержанием и только тогда приходит понимание теории.

Для школьника и студента вуза источником и объектом познания являются не природные феномены, а результаты человеческого познания, зафиксированные в различных источниках информации. Как, используя информационные технологии, помочь ученику глубже понять физическую теорию, проявить ему свои способности, развить его мышление и самостоятельность, повысить его готовность к продолжению образования в вузе?

При отборе содержания и построении курса исходили из следующих принципов:

– цели деятельности должны быть для учащегося значимыми, ему должен быть понятен конкретный результат этой деятельности – материальный (какой-то продукт, например, проект, отчет, программа, модель и др.) и образовательный (что научусь делать, с какими важными представлениями, понятиями познакомлюсь и др.). Ориентация на результат по принципу «если нет результата – нет и опыта» пронизывает весь процесс;

– отобранный для изучения материал непосредственно связан с изучаемыми понятиями и законами физики, способствует их конкретизации; должен быть доступным и интересным для учащихся;

– умения в области ИТ осваиваются регулярно и распределено во времени, нарабатываются произвольно путем упражнений при решении физических задач. Большая часть учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся.

– Базовый учебно-исследовательский проект обязательно включает проведение физического эксперимента, сопоставление данных разных источников, самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от исходных условий. Ученику готовой информации по теме проекта не даётся, сообщаются только критерии оценки результата и самой работы.

Учитель обеспечивает деятельность ученика, организуя продвижение его работы по всем этапам проекта.

– Предметом изучения становятся методы познания (анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, гипотеза, аналогия). Особое методологическое значение имеет моделирование и прием использования компьютерных моделей тех физических процессов, которые подвергаются экспериментальному воспроизведению на уроке.

Начинается курс с создания текстовых документов «Отчет по лабораторной работе», «Задача по механике», «Опорный конспект». Практические работы нацеливают учащихся сопоставлять результаты исследований, приведённые в виде словесного описания, таблицы или графика (переводить имеющиеся данные из одной формы описания в другую), делать выводы, объяснять результаты опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, законов и теорий. В ходе решения физических задач развиваются и конкретизируются многие математические понятия: функции, графики, уравнения, производная, интеграл, вектор и др. Особое значение придается умению строить графики: идеальных моделей и реальных процессов, построенных по результатам реального эксперимента.

Полноправной частью содержания темы «Методы научного познания» являются лабораторные работы.

Отдельные знания и умения по технологиям обработки и методам научного познания используются в системе в базовом учебно-исследовательском проекте (второе полугодие первого года обучения). В ходе работы над проектом учащиеся знакомятся с правилами подготовки реферата, особенностями доклада, требованиями к компьютерной презентации.

Защита проекта особенно важна тем, что достижения каждого стали достоянием всех учащихся.

Оканчивается курс серией занятий с использованием электронных учебных модулей в форме тестирования. Информационные технологии применяются для контроля знаний и умений и аттестации по физике. Считаем, что использование информационных технологий для решения физических задач в рамках данного курса позволяет учащимся глубже понимать физическую теорию, повышает их готовность к продолжению образования в вузе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М. //Различные информационные технологии на уроках физики// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
6. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.